

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Stefanie Kurt

**Nun sag, wie hast
du's mit der Religion?
Die Einbindung von
Religionsgemeinschaften**

kurz und bündig #3, März 2016

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die öffentlich-rechtliche Anerkennung und somit rechtliche Eingliederung von Religionsgemeinschaften fördert die Integration.

—

Die öffentlich-rechtliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften ist in den Kantonen als administratives Verfahren nach objektiven Kriterien auszugestalten.

—

Die staatliche Ausbildung von nicht-christlichen Religionslehrpersonen ist ein wichtiger Aspekt der Integrationsförderung.

—

Die Anerkennung und aktive Einbindung von Religionsgemeinschaften ist ein Instrument, um radikale Tendenzen einzudämmen.

Was ist gemeint mit...

... Religionsfreiheit (Art. 15 BV; Art. 9 EMRK)

Die Religionsfreiheit umfasst das Recht einer Person, ihre Religion und ihre weltanschaulichen Überzeugungen frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. Jede Person hat zudem das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und religiösem Unterricht zu folgen. Niemand darf hingegen gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.

... Verbot der religiösen Diskriminierung (Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 14 EMRK)

Das religiöse Diskriminierungsverbot schützt vor sozialer Ausgrenzung aufgrund der Religionszugehörigkeit.

... öffentlich-rechtlicher Anerkennung

Durch die öffentlich-rechtliche Anerkennung erhält eine Religionsgemeinschaft gewisse Rechte und Pflichten. Neben dem Recht, Steuern zu erheben, und dem vereinfachten Zugang zu staatlichen Einrichtungen (Spital, Schule, Gefängnisse), sind die Religionsgemeinschaften in der Pflicht, einen partnerschaftlichen Umgang mit dem Staat zu pflegen. Nicht anerkannte Religionsgemeinschaften sind nach den privatrechtlichen Verbandsregeln organisiert, weshalb staatliche Kontrolle nur bedingt möglich ist.

Mit der zunehmenden religiösen Vielfalt wachsen die rechtlichen und integrationspolitischen Herausforderungen für die Gesellschaft und den Staat.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Einbezug von Religionsgemeinschaften in die aktuellen Debatten. Denn die aktive Integration von religiösen Gemeinschaften hat auch eine Auswirkung auf individueller Ebene. Die gesetzlichen Grundlagen sollten diesem Umstand entsprechend Rechnung tragen.

Die aktuellen Herausforderungen im Umgang mit religiösen Minderheiten bestehen darin, dass die Schweiz hierfür weder ein rechtliches spezifisches System noch ausgereifte Konzepte kennt. Religionsgemeinschaften und ihre Angehörigen sehen sich häufig mit gesetzlichen Grundlagen konfrontiert, die gewisse kulturelle oder religiöse Bedürfnisse nicht abdecken. Entsprechend werden Sonderbehandlungen und Ausnahmen, wie zum Beispiel Dispensation vom Schwimmunterricht oder von Klassenlagern, eingefordert, die zu rechtlichen und gesellschaftlichen Spannungen führen. Die rechtliche Anwendung der Religionsfreiheit und des religiösen Diskriminierungsverbots führen zu Debatten über Integration und Nicht-Integration.

Demgegenüber sind derzeit auf nationaler und kantonaler Ebene Initiativen hängig, die weitere Verbote für bestimmte religiöse Praktiken vorsehen. Ein aktuelles Beispiel ist die Tessiner Volksinitiative «Verbot der Gesichtverschleierung in der Öffentlichkeit», deren Umsetzungsgesetzgebung voraussichtlich im Jahr 2016 in Kraft treten wird. Gleichlautende Volksinitiativen respektive politische Forderungen sind auf nationaler und kantonaler Ebene hängig. Ein solches Verbot wird insbesondere mit den Schlagworten Sicherheit, Gleichstellung von Mann und Frau sowie Integration gefordert. Gleichzeitig birgt es verschiedene grundrechtliche Konflikte, unter anderem mit der persönlichen Freiheit, der Religionsfreiheit und des Diskriminierungsverbots. Dies ist nur ein aktuelles Beispiel, das zeigt, wie sich die Debatten in Bezug auf religiöse Minderheiten im Spannungsfeld der Gesellschaft, der direkten Demokratie und der Grundrechte in der Schweiz abspielen.

—

«Die Tendenz, direkt-demokratische Mittel für das Verbot von religiösen Symbolen und Praktiken einzusetzen, fördert Konflikte und trägt nichts zu den aktuellen Integrationsbestrebungen bei.»

—

Hinsichtlich der Beachtung der Grundrechte, insbesondere der Religionsfreiheit und des Verbots der religiösen Diskriminierung, erweist sich dies als äusserst problematisch. Nicht Verbote, sondern eine bessere und aktivere Eingliederung von Religionsgemeinschaften ermöglicht einen grossen Schritt Richtung Integration. Die Anerkennung von Religionsgemeinschaften bewirkt, dass auch längerfristig die Anliegen der Individuen berücksichtigt werden. Denn werden Religionsgemeinschaften aktiv eingebunden, erfahren auch ihre Mitglieder eine rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung.

Öffentlich-rechtliche Anerkennung als Ausgangspunkt...

Gemäss Art. 72 Abs. 1 der Schweizer Bundesverfassung liegt die Kompetenz zur Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche bei den Kantonen. Entsprechend kennt die Schweiz 26 verschiedene Systeme, wie dieses Verhältnis ausgestaltet werden kann. Grundsätzlich muss sich die Ausgestaltung an der Religionsfreiheit orientieren. Kernfrage ist dabei, ob Religionsgemeinschaften durch den Kanton öffentlich-rechtlich anerkannt werden – wie dies die traditionellen christlichen Kirchen in den allermeisten und die Israelitische Gemeinde in gewissen Kantonen sind. Diese öffentlich-rechtliche Anerkennung bildet meist die Grundlage für den Erhalt von Rechten und die Auferlegung von

Pflichten. So kann ein Kanton zum Beispiel den Religionsunterricht an der öffentlichen Schule und die Seelsorge in Strafanstalten an öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften delegieren oder den aktiven Dialog zu Integrationsthemen mit ihnen gesetzlich verankern.

—
«Gemeinsam ist den öffentlich-rechtlichen Anerkennungsverfahren, dass es sich um einen politischen Prozess handelt. Solch politische Entscheide bergen jedoch das Risiko von Diskriminierung und Benachteiligung.»

—
Mit der öffentlich-rechtlichen Anerkennung von religiösen Minderheiten werden sie auf Gesetzebene aktiv eingebunden, was deren Integration längerfristig positiv beeinflusst. Wie ist die Möglichkeit der Anerkennung zurzeit in den 26 Kantonen ausgestaltet? Die Untersuchung zeigt, dass 18 Kantone (AG, AR, BS, FR, GL, JU, SO, SG, BE, GR, LU, NE, NW, OW, TI, VD, VS, ZH) die Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Anerkennung oder die Anerkennung als Institution von öffentlichem Interesse gesetzlich vorsehen. Andere Kantone kennen keine Anerkennungsmöglichkeit (AI, SZ, TG, UR, ZG), während drei Kantone (GE, SH, BL) die Anerkennung von anderen als den bereits anerkannten Religionsgemeinschaften ausschliessen.

Zu fordern ist, dass die öffentlich-rechtliche Anerkennung in einem auf objektive Kriterien gestützten administrativen Verfahren erfolgt. Solch objektive Kriterien – beispielsweise wie lange eine Religionsgemeinschaft besteht, ob gewährleistet ist, dass sie längerfristig bestehen wird, und ob sie demokratisch und transparent organisiert ist – sind in einigen Kantonen bereits verankert. Ebenso ist die Verknüpfung der öffentlich-rechtlichen Anerkennung mit weiteren Pflichten und Rechten kein neues Konzept. So sehen einige Kantone die Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Anerkennung mit gleichzeitigem Einbezug der Religionsgemeinschaften bei der Integrationsförderung vor (BS, FR). Zudem weist die aktive Einbindung von Religionsgemeinschaften eine präventive Wirkung gegen Extremismus auf.

... und damit weitere verbundene integrative Elemente

Die aktive Anerkennung und somit die rechtliche Eingliederung von Religionsgemeinschaften ist Ausgangspunkt für weitere integrative Elemente. So setzen etwa zahlreiche Kantone für die Übertragung gewisser Aufgaben an Religionsgemeinschaften die öffentlich-rechtliche Anerkennung voraus. Darunter fallen unter anderem die Bereiche der öffentlichen Schule, insbesondere des Religionsunterrichts (AG, BL, BS, FR, GR, GL, NW, OW, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG), sowie der Anstaltsseelsorge (AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, SH, SG, VD, VS, ZG, teilweise mit Ausnahmen). Die mögliche Erteilung von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und die Anstaltsseelsorge wiederum bedingen eine entsprechende Ausbildung von Religionslehrpersonen.

—
«In der Schweiz besteht bislang keine Ausbildungsmöglichkeit für nicht-christliche Religionslehrpersonen, weshalb ausländische Religionslehrpersonen in die Schweiz einreisen und privat religiösen Unterricht erteilen.»

—
Die Einreise von Ausländerinnen und Ausländern unterliegt dabei den Bestimmungen des Ausländerrechts. Personen, die eine religiöse Tätigkeit in der Schweiz ausüben wollen, müssen sowohl allgemeine wie auch persönliche Kriterien für die Zulassung erfüllen. Unter anderem wird dabei auch geprüft, ob diese Personen das gesellschaftliche und rechtliche Wertesystem der Schweiz kennen und dieses weitervermitteln können. Verschiedene Studien zeigen, dass beispielsweise Imame eine wichtige Brückenfunktion haben und eine vermittelnde Rolle zwischen der muslimischen Gesellschaft und deren Mitgliedern sowie dem Staat einnehmen. Zugleich hat am 1. Januar 2015 das Zentrum für Islam und Gesellschaft an der Universität Freiburg die Tätigkeit aufgenommen. Derzeit wird dort eine Bestandesaufnahme und Bedarfsanalyse islambezogener Weiterbildung in der Schweiz durchgeführt.

Fazit

Das Zusammenspiel zwischen Staat, Gesellschaft und Politik erweist sich in Bezug auf religiöse Minderheiten als sehr komplex. Dabei darf die Suche nach einer möglichen Form des Zusammenlebens in einer demokratischen Migrationsgesellschaft nicht unter dem Argument der kulturellen Grenzziehung geschehen, sondern bedingt die gegenseitige Offenheit. Entsprechend sind sowohl die staatlichen wie auch die privaten Akteurinnen und Akteure gefordert, ihren Beitrag zu leisten.

Weiterführende Literatur

Arens, Edmund, Martin Baumann, Antonius Liedhegener, Wolfgang W. Müller, Markus Ries (Hrsg.).
Integration durch Religion? Geschichtliche Befunde, gesellschaftliche Analysen, rechtliche Perspektiven.
Zürich: Pano Verlag / Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014.

Kleber, Eleonor.
«La discrimination multiple». Etude de droit international, suisse et européen.
Zürich / Basel / Genf: Schulthess juristische Medien AG, 2015.

Kurt, Stefanie.
Die rechtliche Situation von religiösen Minderheiten im Kontext des schweizerischen Föderalismus. Die Religionsfreiheit und das Verbot der religiösen Diskriminierung. Grundlagen – Konsequenzen – Perspektiven.
Dissertation. Neuenburg: Universität Neuenburg (im Erscheinen).

Schädler, Simon M.
«Der Schutz des religiösen Friedens als Staatsaufgabe». Eine juristische Untersuchung des öffentlichen Interesses am Frieden zwischen den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.
Zürich / Basel / Genf: Schulthess juristische Medien AG, 2014.

Vatter, Adrian (Hrsg.).
Vom Schächt- zum Minarettverbot, Religiöse Minderheiten in der direkten Demokratie.
Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2011.

Einheit und Vielfalt im Zusammenhalt: Zuwanderung, Bürgerrecht und Föderalismus

«nccr – on the move»-Projekt
Cesla Amarelle und Gianni D'Amato, Universität Neuenburg

Die Suche nach sozialem Zusammenhalt im Kontext von anhaltender internationaler Migration ist ein grosses Spannungsfeld, sowohl in der Schweiz wie auch in anderen liberalen Demokratien, die sich de facto zu Einwanderungsländern entwickelt haben. Was allerdings in einem mehrsprachigen und multi-konfessionellen Bundesstaat aus 26 Kantonen unter sozialem Zusammenhalt und Integration verstanden wird, lässt häufig viel Spielraum für Diskussionen zu. Dieses Projekt untersucht, wie aus rechtlicher und sozialpolitischer Sicht Integration von Migrantinnen und Migranten in der föderalistischen Schweiz ausgehandelt wird.

kurz und bündig #3 basiert auf der im Rahmen des Projekts entstandenen Dissertation der Autorin.

Kontakt für kurz und bündig #3: Stefanie Kurt, PostDoc, stefanie.kurt@unine.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst siebzehn Forschungsgruppen an sieben Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Luzern.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autoren und Autorinnen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Stefanie Kurt

**So how do you feel
about religion?
The integration of
religious communities**

in a nutshell #3, March 2016

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Recognizing religious communities under public law, giving them legal status, helps to promote integration.

Each canton should develop an administrative procedure, using objective criteria, for the recognition of religious communities as public law bodies.

Providing state-funded training programs for non-Christian teachers of religion is important for promoting integration.

Radical tendencies can be curbed by recognizing and actively integrating religious communities.

What do we mean by ...

... freedom of religion (Art. 15 Swiss Federal Constitution; Art. 9 ECHR)

Freedom of religion means the right of individuals to choose freely their religion or philosophical convictions, and to profess them either alone or in community with others. In addition, everyone has the right to join or to belong to a religious community, and to follow religious teachings. However, no person should be forced to join or to belong to a religious community, to participate in a religious act, or to follow religious teachings.

... prohibition of discrimination based on religion (Art. 8(2) Swiss Federal Constitution; Art. 14 ECHR)

The prohibition of discrimination based on religious beliefs provides protection against social exclusion on grounds of religious affiliation.

... recognition under public law

When religious communities are recognized under public law, they acquire certain rights and obligations. In addition to the right to collect taxes and easier access to public facilities (e.g. hospitals, schools and prisons), religious communities are obliged to work in partnership with the state. Religious communities that are not recognized as public law bodies are organized under private law, thus limiting state control.

Switzerland's growing religious diversity is creating additional legal and integration policy challenges for society and state. It is therefore important for religious communities to be included in ongoing debates, as their active integration also has an impact on the individual members of those communities. The legal bases need to take this into account.

The current challenges in dealing with religious minorities have arisen because Switzerland has no formulated policy or specific body of law to deal with this issue. Religious communities and their members often find themselves faced with legal bases that do not take account of specific cultural or religious needs. The resulting requests for special treatment and exemptions, such as dispensation from swimming lessons or school camps, are a source of legal and social tensions. Questions of the legal enforcement of freedom of religion and the prohibition of discrimination based on religious beliefs incite debate about integration and non-integration.

On the other hand, initiatives have been launched at federal and cantonal level, which, if approved, would allow additional bans on certain religious practices. One such example is the "ban on wearing face veils in public places", a popular initiative approved in Ticino, with changes to the law due to come into force in 2016. Similar popular initiatives or political demands are awaiting approval at federal and cantonal level. Bans of this kind are promoted with catchwords such as security, equality between men and women, and integration. But at the same time, they involve a number of fundamental conflicts with personal freedom, freedom of religion, and the prohibition of discrimination, among others. This is just one recent example that shows how debates about religious minorities play out in Switzerland in the context of society, direct democracy, and fundamental human rights.

“The trend toward employing mechanisms of direct democracy to ban religious symbols and practices promotes conflict and does not help current integration efforts.”

In terms of respecting fundamental rights, in particular the freedom of religion and the prohibition of discrimination based on religion, this practice has proven extremely problematic. Better and more active integration of religious communities will go much further toward promoting integration than bans of certain practices. A long-term knock-on effect of recognizing religious communities as public law bodies is that the concerns of individuals will also be addressed. When religious communities are actively integrated, their members also achieve legal and social recognition.

State recognition as a starting point...

Pursuant to Art. 72(1) of the Swiss Federal Constitution, each canton is responsible for regulating the relationship between religious communities and the state. As a result, Switzerland has developed 26 different systems for governing this relationship. These should, in all cases, be based on the principle of freedom of religion. A key question here is whether religious communities are recognized by the canton as public law bodies, as is the case for traditional Christian churches in the vast majority of cantons, and for Jewish communities in some cantons. When religious communities are recognized as public law bodies, they generally acquire rights and incur obligations. A canton can, for example, delegate religious instruction in public schools and pastoral care in prisons to religious communities with public law status, or make it legally binding to enter into an active dialogue with them on integration.

—
“What the procedures for granting public law status have in common is that a political process is involved. But these political decisions carry the risk of discrimination and putting certain groups at a disadvantage.”
—

The recognition of religious minorities under public law means that they are actively integrated at a legislative level, which has a positive impact on their long-term social integration prospects. What structures are currently in place for recognizing religious minorities in each of the 26 cantons? The study shows that 18 of the cantons (AG, AR, BS, FR, GL, JU, SO, SG, BE, GR, LU, NE, NW, OW, TI, VD, VS, ZH) have legal provision for recognition as a public law body or recognition as a public interest institution. Other cantons make no provision for recognition (AI, SZ, TG, UR, ZG), while three of the cantons (GE, SH, BL) exclude the recognition of religious communities, other than those that have already been recognized.

Public law status should be granted as part of an administrative procedure that is based on objective criteria. Such objective criteria – for example, how long a religious community has been in existence, whether it is likely to continue to exist in the longer term, and whether it is organized in a democratic and transparent way – have already been established by law in some cantons. Similarly, linking recognition under public law to other obligations and rights is not a new concept. Some cantons have made provision for religious communities to be granted recognition under public law on condition that they engage in promoting integration (BS, FR). Actively involving religious communities is also a way of preventing extremism.

... for other activities related to integration

Active recognition leading to integration of religious communities into the legal system is the starting point for further activities related to integration. Many cantons require religious communities to be recognized under public law before they can be entrusted with certain tasks. This includes, in particular, religious instruction at public schools (AG, BL, BS, FR, GR, GL, NW, OW, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG), and institutional pastoral care (AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, SH, SG, VD, VS, ZG, with some exceptions). In order to provide religious instruction at public schools and pastoral care in institutions, religious teachers need appropriate training.

—
“Up to now, there have been no training opportunities for non-Christian religious teachers in Switzerland, which is why religious teachers come from outside Switzerland to provide private instruction.”
—

The entry of foreigners is subject to the provisions of immigration law. Individuals wishing to carry out a religious activity in Switzerland must meet general and personal criteria in order to be admitted. One of the checks is whether these individuals understand Switzerland’s cultural value system and laws and are able to impart this knowledge to others. Various studies have shown that imams, for example, play an important bridging role, acting as intermediaries between Muslim society and its members, and the state. In addition, the Center for Islam and Society at the University of Fribourg opened on 1 January 2015. It is currently conducting a situational analysis and needs assessment of Islam-based further education in Switzerland.

Conclusion

The interplay between the state, society and politics is very complex when it comes to religious minorities. Finding a way to coexist in a culturally diverse democratic society should not be framed as an issue of drawing cultural boundaries, but rather seen in terms of creating an environment of mutual openness. To this end, all stakeholders, both private and public, will need to be involved.

Further reading

Arens, Edmund, Martin Baumann, Antonius Liedhegener, Wolfgang W. Müller, Markus Ries (eds.).
Integration durch Religion? Geschichtliche Befunde, gesellschaftliche Analysen, rechtliche Perspektiven.
Zurich: Pano Verlag / Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014.

Kleber, Eleonor.
“La discrimination multiple”. Etude de droit international, suisse et européen.
Zurich/Basel/Geneva:
Schulthess juristische Medien AG, 2015.

Kurt, Stefanie.
Die rechtliche Situation von religiösen Minderheiten im Kontext des schweizerischen Föderalismus. Die Religionsfreiheit und das Verbot der religiösen Diskriminierung. Grundlagen – Konsequenzen – Perspektiven.
Dissertation. Neuchatel:
University of Neuchatel (in press).

Schädler, Simon M.
“Der Schutz des religiösen Friedens als Staatsaufgabe”. Eine juristische Untersuchung des öffentlichen Interesses am Frieden zwischen den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.
Zurich / Basel / Geneva:
Schulthess juristische Medien AG, 2014.

Vatter, Adrian (ed.). Vom Schächt- zum Minarettverbot, Religiöse Minderheiten in der direkten Demokratie. Zurich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2011.

Unity and Diversity in Cohesion: Immigration, Citizenship and Federalism

Project of the “nccr – on the move” Cesla Amarelle and Gianni D'Amato, University of Neuchatel

The quest for social cohesion in the context of protracted international migration has become a major field of contestation both in Switzerland and in other liberal democracies that have de facto evolved into countries of immigration. However, what is meant by social cohesion or integration in a multilingual and multiconfessional confederation made up of 26 cantons leaves significant room for controversy. This project proposes to examine how issues surrounding immigrant integration are being negotiated in the Swiss federal context from a legal as well as a socio-political perspective.

in a nutshell #3 is based on the writer's dissertation, which was created as part of the project.

Contact for in a nutshell #3: Stefanie Kurt, PostDoc, stefanie.kurt@unine.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchatel, the network comprises seventeen research teams from seven universities in Switzerland: the universities of Neuchatel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne and Lucerne.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Stefanie Kurt

**Dis-moi donc, que
penses-tu de la religion ?
L'intégration des
communautés religieuses**

en bref #3, mars 2016

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

La reconnaissance des communautés religieuses en droit public leur donne un statut légal favorisant l'intégration.

Chaque canton doit élaborer une procédure administrative aux critères objectifs pour la reconnaissance en droit public des communautés religieuses.

La formation étatique d'enseignants de religion non chrétiens est un aspect important de la promotion de l'intégration.

La reconnaissance et l'intégration active des communautés religieuses sont un instrument de lutte contre les tendances radicales.

Ce que nous entendons par ...

... liberté de religion (art. 15 Cst. ; art. 9 CEDH)

La liberté de religion implique le droit de toute personne de choisir librement sa religion, de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement. Toute personne a également le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. Cependant, nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

... interdiction de la discrimination basée sur la religion (art. 8 al. 2 Cst. ; art. 14 CEDH)

L'interdiction de la discrimination basée sur la religion protège contre l'exclusion sociale fondée sur l'appartenance religieuse.

... reconnaissance en droit public

La reconnaissance en droit public confère certains droits et obligations aux communautés religieuses. Ces dernières bénéficient du droit de prélever des impôts, d'un meilleur accès aux établissements publics (p. ex. hôpitaux, écoles, prisons) et sont dans l'obligation de maintenir avec l'État un rapport fondé sur le partenariat. Les communautés religieuses non reconnues en droit public sont régies par le droit privé, domaine dans lequel le contrôle de l'État est plus limité.

La diversité religieuse croissante en Suisse engendre, pour la société et l'État, une augmentation des défis en termes de politique juridique et d'intégration.

Il est important d'inclure les communautés religieuses dans les débats actuels, leur intégration active ayant également un impact au niveau individuel. Les bases juridiques devraient tenir compte de cet aspect.

C'est parce que la Suisse n'a ni un système juridique spécifique ni des concepts aboutis pour traiter de ces questions qu'elle doit aujourd'hui faire face à des défis dans le domaine des relations avec les minorités religieuses. Les communautés religieuses et leurs membres sont souvent confrontés à des bases juridiques qui ne prennent pas en compte les besoins culturels et religieux spécifiques. Il en résulte que les demandes de traitement spécial ou d'exemption, telles que la dispense de cours de natation ou de camps de classe, sont des sources de tensions juridiques et sociales. L'application juridique de la liberté de religion et l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance religieuse suscitent un débat sur l'intégration et la non-intégration.

Par contre, des initiatives prévoyant des interdictions supplémentaires de certaines pratiques religieuses sont pendantes aux niveaux fédéral et cantonal. Un exemple actuel est l'initiative populaire sur « l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public » approuvée au Tessin, dont la loi d'application devrait entrer en vigueur en 2016. Des initiatives populaires ou revendications politiques similaires attendent d'être approuvées aux niveaux fédéral et cantonal. Bien que des interdictions de cette nature soient alimentées par des mots d'ordre tels que sécurité, égalité entre hommes et femmes, et intégration, elles mettent également en jeu un certain nombre de conflits fondamentaux avec, entre autres, la liberté individuelle, la liberté de religion et l'interdiction de la discrimination. Il ne s'agit là que d'un exemple récent illustrant comment les débats sur les minorités religieuses dans le contexte de la société, de la démocratie directe et des droits fondamentaux se déroulent en Suisse.

« La tendance à utiliser des mécanismes de démocratie directe pour interdire des pratiques et symboles religieux alimente le conflit et ne contribue pas aux efforts actuels d'intégration. »

En termes de respect des droits fondamentaux, en particulier la liberté de religion et l'interdiction de la discrimination basée sur la religion, cette pratique s'est avérée extrêmement problématique. Une intégration meilleure et plus active des communautés religieuses favorisera bien davantage la promotion de l'intégration que les interdictions. Un des effets générés par la reconnaissance des communautés religieuses est qu'à long terme, les préoccupations des individus seront prises en compte. Si les communautés religieuses sont activement intégrées, leurs membres bénéficient également d'une reconnaissance juridique et sociale.

Reconnaissance étatique comme point de départ ...

Conformément à l'art. 72 al. 1 de la Constitution fédérale suisse, chaque canton est responsable de la réglementation des relations entre les communautés religieuses et l'État. La Suisse a ainsi élaboré 26 systèmes différents pour réglementer cette relation, qui doit être basée sur le principe de la liberté de religion. Une question essentielle ici est de savoir si les communautés religieuses sont reconnues par les cantons en tant qu'organismes de droit public comme le sont les églises traditionnelles chrétiennes dans la grande majorité des cantons et les communautés juives dans certains d'entre eux. Avec la reconnaissance en tant qu'organismes de droit public, les communautés religieuses acquièrent généralement des droits et doivent se soumettre à des obligations. Un

canton peut par exemple déléguer l'enseignement religieux dans des écoles publiques et le soutien spirituel dans les prisons à des communautés religieuses ayant le statut de droit public ou donner un caractère juridique contraignant à leur participation à un dialogue actif sur le thème de l'intégration.

—
« Ce que les procédures de reconnaissance en droit public ont en commun est qu'il s'agit d'un processus politique. Cependant, ces décisions politiques présentent un risque de discrimination et de désavantage. »
—

La reconnaissance des minorités religieuses en droit public signifie qu'elles sont activement intégrées au niveau législatif, ce qui, à long terme, aura un impact positif sur leurs perspectives d'intégration. Quelles structures pour la reconnaissance des minorités religieuses sont actuellement en place dans chacun des 26 cantons? L'enquête montre que 18 cantons (AG, AR, BS, FR, GL, JU, SO, SG, BE, GR, LU, NE, NW, OW, TI, VD, VS, ZH) ont une disposition juridique permettant la reconnaissance d'un organisme de droit public ou d'une institution d'intérêt public en tant que tels, alors que trois cantons (GE, SH, BL) excluent la reconnaissance de communautés religieuses autres que celles qui ont déjà été reconnues.

Un statut de droit public devrait être accordé dans le cadre d'une procédure administrative basée sur des critères objectifs. De tels critères objectifs – par exemple la durée d'existence de la communauté religieuse, la probabilité qu'elle continue d'exister dans le long terme et l'organisation démocratique et transparente – ont déjà été fixés par la loi dans certains cantons. De même, lier la reconnaissance en droit public à d'autres obligations et droits n'est pas un concept nouveau. Certains cantons ont prévu des dispositions permettant la reconnaissance des communautés religieuses en droit public à la condition qu'elles s'engagent à promouvoir l'intégration (BS, FR). L'intégration active des communautés religieuses peut également être un moyen de prévenir l'extrémisme.

... pour d'autres activités liées à l'intégration

La reconnaissance active menant à l'intégration des communautés religieuses au système juridique représente un point de départ pour d'autres activités liées à l'intégration. Avant de leur confier certaines fonctions, de nombreux cantons exigent que les communautés religieuses soient reconnues en droit public. Ces activités incluent en particulier l'enseignement religieux dans les écoles publiques (AG, BL, BS, FR, GR, GL, NW, OW, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG) et l'assistance spirituelle dans les prisons (AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, SH, SG, VD, VS, ZG, avec quelques exceptions). Pour assurer un enseignement religieux dans les écoles publiques et une assistance spirituelle dans les prisons, les enseignants religieux doivent recevoir une formation adéquate.

—
« En Suisse, il n'existe jusqu'à présent aucune formation pour des enseignants religieux non chrétiens. C'est pourquoi des enseignants religieux étrangers viennent en Suisse donner des cours de religion privés. »
—

L'entrée d'étrangers en Suisse est soumise aux dispositions de la loi sur l'immigration. Les personnes souhaitant exercer une activité religieuse en Suisse doivent remplir des critères à la fois généraux et individuels pour être admises. On vérifie, entre autres, si ces personnes connaissent les systèmes de valeurs sociétales et juridiques de la Suisse et peuvent transmettre ce savoir à d'autres. Diverses études ont montré que les imams par exemple jouent un rôle de passerelle important et servent d'intermédiaires entre la communauté musulmane, ses membres et l'État. En parallèle, le Centre Suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg a débuté ses activités le 1^{er} janvier 2015. Ce centre est en train d'effectuer un état des lieux et une étude des besoins en matière de formations continues relatives à l'islam en Suisse.

Conclusion

Quand il est question de minorités religieuses, l'interaction entre État, société et politique s'avère très complexe. Trouver un moyen de coexister au sein d'une société démocratique culturellement diverse ne doit pas être présenté comme une question de démarcation de frontières culturelles, mais plutôt être perçu en termes de création d'un environnement d'ouverture mutuelle. À cette fin, les parties prenantes, aussi bien des secteurs publics que privés, doivent être impliquées.

Lectures complémentaires

Arens, Edmund, Martin Baumann, Antonius Liedhegener, Wolfgang W. Müller, Markus Ries (eds.).
Integration durch Religion? Geschichtliche Befunde, gesellschaftliche Analysen, rechtliche Perspektiven.
Zurich: Pano Verlag / Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014.

Kleber, Eleonor.
«*La discrimination multiple*». *Étude de droit international, suisse et européen.*
Zurich/Bâle/Genève: Schulthess juristische Medien AG, 2015.

Kurt, Stefanie.
Die rechtliche Situation von religiösen Minderheiten im Kontext des schweizerischen Föderalismus. Die Religionsfreiheit und das Verbot der religiösen Diskriminierung. Grundlagen – Konsequenzen – Perspektiven.
Dissertation. Neuchâtel: Université de Neuchâtel (in press).

Schädler, Simon M.
«*Der Schutz des religiösen Friedens als Staatsaufgabe*». *Eine juristische Untersuchung des öffentlichen Interesses am Frieden zwischen den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.*
Zurich/Bâle/Genève: Schulthess juristische Medien AG, 2014.

Vatter, Adrian (ed.).
Vom Schächt- zum Minarettverbot, Religiöse Minderheiten in der direkten Demokratie.
Zurich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2011.

Unité et diversité dans la cohésion : immigration, citoyenneté et fédéralisme

Projet du «nccr – on the move»
Cesla Amarelle et Gianni D'Amato, Université de Neuchâtel

La recherche d'une cohésion sociale dans le contexte de flux migratoires internationaux constants est une source de conflits à la fois en Suisse et dans d'autres démocraties libérales qui sont devenues de facto des pays d'immigration. Établir ce que représentent cohésion et intégration sociale dans un État multilingue et multiconfessionnel de 26 cantons peut être le sujet de fréquents débats. Ce projet examine comment faciliter, d'un point de vue juridique et sociopolitique, l'intégration des migrants dans l'État fédéraliste qu'est la Suisse.

en bref #3 est basé sur la dissertation de l'auteur qui a développé l'idée pour le sujet dans le cadre du projet.

Contact pour en bref #3 : Stefanie Kurt, PostDoc, stefanie.kurt@unine.ch

Le «nccr – on the move» est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration, le «nccr – on the move» rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-sept équipes de recherche de sept universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Lucerne.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série : Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch